

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654180>

УДК 692.455

**ИССЛЕДОВАНИЕ АНИЗОТРОПИИ ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ**

А.В. Васин,

магистрант 3 курса

Д.А. Сергеев,

магистрант 1 курса, напр. 08.04.01 «Строительство»

Н.А. Антоненко,

к.т.н., доц.,

ФГАОУ ВО «Рязанский институт (филиал) Московского
политехнического университета»

Аннотация: В статье рассмотрены состояние и проблемы развития деревянных конструкций, раскрывается приоритет отечественных научных достижений в практике проектирования и применения деревянных и клееных конструкций, проблемы их развития. Известно, что определяющее влияние на прочность клееных элементов, имеющих выраженную анизотропию, оказывает направление напряжений по отношению к оси симметрии, а не их величина. Следовательно, в расчетах прочности и упругости необходимо учитывать анизотропные свойства древесины, и, несомненно, сопоставлять действующие поля напряжений с сопротивлением используемых материалов.

Ключевые слова: анизотропия, напряженно-деформированное состояние, клееные элементы, строение древесины

INVESTIGATION OF THE ANISOTROPY OF WOODEN STRUCTURES AND ITS INFLUENCE ON THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF THE ELEMENTS

A.V. Vasin,

undergraduate 3 courses

D.A. Sergeev,

1st year undergraduate, direction 08.04.01 "Construction"

N.A. Antonenko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education

"Ryazan Institute (branch) of the Moscow Polytechnic University"

Annotation: The article discusses the state and problems of development of wooden structures, reveals the priority of domestic scientific achievements in the practice of designing and using wooden and glued structures, the problems of their development. It is known that the determining influence on the strength of glued elements with pronounced anisotropy is exerted by the direction of stresses relative to the axis of symmetry, and not by their magnitude. Therefore, in the calculations of strength and elasticity, it is necessary to take into account the anisotropic properties of wood, and, of course, to compare the acting stress fields with the resistance of the materials used.

Keywords: anisotropy, stress-strain state, glued elements, wood structure

Термин "анизотропия" происходит от греческих слов "анизос" (неравный) и "тропос" (направление) и означает неодинаковость свойств материала в различных структурных направлениях [1-3]. Анизотропия является следствием особенностей анатомического строения древесины, в которой ее механические и упругие свойства резко отличаются для направлений вдоль и поперек волокон.

Элементы клееной деревянной конструкции (КДК), чаще всего, работают на изгиб или сжатие с изгибом. Многочисленными исследованиями подтверждено, что свойства анизотропии оказывают влияния на несущую способность элементов, не изменяя величины напряжений в главных направлениях упругой симметрии [2-4].

Этим проблемам посвящено достаточно мало работ, рассмотрим некоторые из них. Своих исследования, Е.К. Ашкенази, посвятил вопросу поведения древесины при различных сочетаниях напряжений σ_x , σ_y , τ_{xy} . Автор предложил уравнение для плоского напряженно-деформированного состояния элемента и его характеристик, используя в качестве критерия прочности материала полином четвертой степени, позволяющий учитывать многообразие поведения древесины:

$$\left[\frac{\sigma_x^2}{\sigma_{Bx}^2} + \frac{\sigma_y^2}{\sigma_{By}^2} + \frac{\tau_{xy}^2}{\tau_{Bxy}^2} \right] \cdot \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_x \sigma_y + \tau_{xy}^2} \leq 1 \quad (1)$$

где σ_{Bx} σ_{By} τ_{Bxy} – различные сочетания напряжений;

S_{xy} – параметр, зависящий от рассматриваемой части (октанте) пространства напряжений.

Параметр S_{xy} можно выразить уравнением, если рассмотреть его в точках с напряженным состоянием – растяжения вдоль, сжатия поперек и скалывания вдоль волокон, тогда для изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов получим:

$$S_{xy} = \frac{1}{\sigma_{Bx}^+} - \frac{1}{\sigma_{By}^-} - \frac{1}{\tau_{Bxy}^{+45}} \quad (2)$$

где σ_{Bx}^+ – предел прочности древесины при растяжении вдоль волокон;

σ_{By}^- – предел прочности при сжатии поперек волокон;

τ_{Bxy}^{+45} – предел прочности при действии касательных напряжений под углом 45° к волокнам.

Б.А. Освенский, в своих исследованиях, уделил внимание взаимодействию нормальных, σ_y , и касательных, τ_{xy} , напряжений на участках, параллельным волокнам, разработав определенные критерии оценки прочности древесины. Ученый пренебрег в своей теории, ввиду малости, напряжениями действующих волокон, σ_x , однако, в некоторых случаях, такое допущение невозможно в изгибаемых и сжато-изгибаемых элементах, когда σ_x могут стать причиной разрушения конструкции.

Следовательно, в исследованиях необходимо учитывать все напряжения в анизотропном элементе, действующие, как вдоль, так и поперек волокон.

Рассмотрим граничные условия разрушения в различных областях:

- в области отрыва:

$$\frac{(\sigma_{BX}^+ + \sigma_X) + (\sigma_{BY}^+ + \sigma_Y)}{\tau_{XY}^2} \leq 1 \quad (3)$$

– в области сжатия (смятия):

$$\frac{(\sigma_{BX}^- + \sigma_X) + (\sigma_{BY}^- + \sigma_Y)}{\tau_{XY}^2} \leq 1 \quad (4)$$

– при скалывании:

$$\frac{(\sigma_X + \sigma_Y)^2}{4(\tau_{BXY} + \tau_{XY})(\tau_{BXY} - \tau_{XY})} \leq 1 \quad (5)$$

Расчетами было определено, что клееные деревянные конструкции в области отрыва и сжатия в зонах максимальных напряжений растяжения и сжатия работают хорошо, чего нельзя сказать о их работе на скалывание, так как произошло их частичное разрушение.

В своих работах Г.А. Гениев предложил механизм защиты изгибаемых и сжато-изгибаемых конструкций от разрушения при скалывании, введя определенный критерий, требующий знания величины, отсутствующей в нормативных документах, расчетного сопротивления древесины на срез поперек волокон [4-8]. Известно, что прочность древесины на срез поперек волокон в 10-12 раз выше, чем скалывание волокон в поперечном направлении, и предполагается, что разрушение материала, естественно, будет происходить по слабому звену – скалывание вдоль волокон, а не поперек [5-9].

Примером деревянных элементов, работающих на срез поперек волокон, являются деревянные нагели, при этом их несущая способность, определяется из условий изгиба или смятия сплавиваемых элементов. Таким образом, возникла потребность в получении расчетного сопротивления древесины на срез поперек волокон с целью продолжения исследований в этой области и повышения прочностных характеристик конструкций.

Известно условие Мизеса-Хилла, являющемуся основой энергетической теории прочности, применительно к древесине сосны, согласно которому влиянием гидростатического давления на величину предела текучести материала можно пренебречь.

Е.К. Ашкенази исследовал условие пластичности Мизеса-Хилла и не подтвердил его, так как при проведении им опытных исследований на образцах, при действии одного гидростатического давления необратимо менялась форма исследуемого элемента. Для

материалов с меньшей интенсивностью анизотропии, например, для некоторых стеклопластиков, критерий Мизеса-Хилла удовлетворительно работает и экспериментально подтвержден. Таким образом, установлено, что критерий Мизеса-Хилла можно использовать в расчетах, если пределы прочности на сжатие и растяжение в направлении главной оси анизотропии у элементов близки по величине.

Известен критерий Гольденבלата – Копнова, предложенный для расчета анизотропных материалов, для которых соблюдается условие при $\tau_{BXY}^{+45} = \tau_{BXY}^{-45}$:

$$\left(\frac{1}{\sigma_{BX}^+} - \frac{1}{\sigma_{BX}^-} \right) - \left(\frac{1}{\sigma_{BY}^+} - \frac{1}{\sigma_{BY}^-} \right) = \frac{1}{\tau_{BXY}^{+45}} - \frac{1}{\tau_{BXY}^{-45}}, \quad (6)$$

где $\tau_{BXY}^{\pm 45}$ – пределы прочности древесины при действии касательных напряжений под углом 45° к осям X и Y.

Однако, для анизотропной древесины применение этого критерия неприемлемо, так как не выполняется условие:

$$\sigma_{BX}^+ > \sigma_{BX}^-; \sigma_{BY}^+ < \sigma_{BY}^-; \sigma_{BY}^+ \ll \sigma_{BX}^+ \quad (7)$$

Но оно положительно согласуется с результатами испытаний стеклопластика.

Таким образом, в результате детального изучения признаков разрушения клееной древесины и фанеры, была внесена некоторая определенность о наступлении предельного состояния анизотропных конструкций, геометрически определены участки наклонных площадок, на которых приведенные нормальные напряжения имеют наибольшее превышение над прочностными характеристиками. При оценке прочности клееных деревянных конструкций, необходимо рассматривать их не только по поперечным сечениям, но и с учетом наклонных площадок, расположенных не в одном поперечном сечении и имеющих максимальным соотношением $\omega_1 = \omega_{max} = \sigma_1/R_1$, а в совокупности.

Исследованиями установлено, что при переходе от одной элементарной площадки к другой, появляется опасная область с градиентом угла ориентации (рис. 1). Появление такой области, несмотря на безопасные напряжения в направлении оси симметрии материала, приводит к предельному состоянию конструкции, которое развивается по некоторым наклонным сечениям, т.е. по площадкам минимальной относительной прочности.

Рисунок 1 – Углы отклонений, ϕ от направления максимальных деформаций S_j от угла наклона α , к направлению волокон древесины (1 – одноосное сжатие; 2 – одноосное растяжение; 3 – чистый сдвиг; 4 – кривая распределения величин σ_r по высоте сечения балки)

Таким образом, поведение древесины при растяжении и скалывании характеризуется, как хрупкое (материал подчиняется закону Гука вплоть до разрушения), при сжатии и смятии древесина ведет себя как пластичный материал (диаграмма с самого начала загрузки, практически, криволинейна). При изгибе график имеет смешанный характер. Отмеченные клеёной древесины и фанеры как строительных материалов накладывают, с одной стороны, определенные ограничения в сферах использования, с другой – позволяют установить области предпочтительного применения КДК, где они целесообразнее конструкций из других материалов.

Список литературы

- [1] Ашкенази Е.К. Опыт применения первой классической гипотезы к оценке прочности древесины при сложных напряженных состояниях / Е.К. Ашкенази // Техн. информ. По результатам НИР. – 1954. № 15. 27-32 с.
- [2] Пятикрестовский Константин Пантелеевич, Соколов Борис Сергеевич, Травуш Владимир Ильич Современные критерии прочности древесины и возможности программирования расчета

комплексных конструкций при сложном напряженном состоянии // Academia. Архитектура и строительство. – 2015. №3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kriterii-prochnosti-drevesiny-i-vozmozhnosti-programmirovaniya-rascheta-kompleksnyh-konstruktsiy-pri-slozhnom>. (дата обращения: 26.01.2023).

[3] СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80: национальный стандарт Российской Федерации: дата введения 28.08.2017 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Изд. официальное. – Москва: Стандартинформ, 2017. 103с.

[4] Иванов В.А. Конструкции из дерева и пластмасс. / В.А. Иванов, В.З. Клименко – Киев: Высшая школа. Головное издательство, 1983. 279 с.

[5] Иванов Ю.М. К вопросу исследования складки разрушения древесины при сжатии вдоль волокон / Ю.М. Иванов // Тр. Ин-та леса. – М.: АН СССР, 1953. Т. 1X. 115-120 с.

[6] Ковальчук Л.М. Необходимость перехода на создание клееных деревянных конструкций из унифицированных элементов / Л.М. Ковальчук, А.И. Пьянов // Деревообаб. пром-сть. – 2008. № 6. 12-20 с.

[7] Лабудин Б.В. Совершенствование клееных деревянных конструкций с пространственно-регулярной структурой: моногр. / Б.В. Лабудин – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. 267 с.

[8] Серов Е.Н. Особенности разрушения стандартных образцов и их связь с работой конструкций / Е.Н. Серов // Лесн. журн. 1994. № 1. 75-79 с. (Изв. высш. учеб. заведений).

[9] Серов Е.Н. Выбор критерия прочности для клееной древесины изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов / Е.Н. Серов, А.В. Хапин // Лесн. журн. – 1984. № 1. 72-76 с. (Изв. высш. учеб. заведений).

Bibliography (Transliterated)

[1] Ashkenazi E.K. Experience in applying the first classical hypothesis to assessing the strength of wood under complex stress conditions / E.K. Ashkenazi // Techn. inform. According to the results of research. – 1954. No. 15. 27-32 p.

[2] Pyatikrestovsky Konstantin Panteleevich, Sokolov Boris Sergeevich, Travush Vladimir Ilyich Modern criteria for the strength of wood and the possibility of programming the calculation of complex

structures in a complex stress state // Academia. Architecture and construction. – 2015. No. 3. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kriterii-prochnosti-drevesiny-i-vozmozhnosti-programmirovaniya-rascheta-kompleksnyh-konstruktsiy-pri-slozhnom>. (date of access: 26.01.2023).

[3] SP 64.13330.2017. Wooden structures. Updated version of SNiP II-25-80: national standard of the Russian Federation: introduction date 08/28/2017 / Federal Agency for Technical Regulation and Metrology. – Ed. official. – Moscow: Standartinform, 2017. 103p.

[4] Ivanov V.A. Structures made of wood and plastics. / V.A. Ivanov, V.Z. Klimenko – Kyiv: Higher School. Head publishing house, 1983. 279 p.

[5] Ivanov Yu.M. To the question of the study of the fold of destruction of wood during compression along the fibers / Yu.M. Ivanov // Tr. Institute of the forest. – M.: AN SSSR, 1953. T. 1X. 115-120 s.

[6] Kovalchuk L.M. Necessity of transition to the creation of glued wooden structures from unified elements / L.M. Kovalchuk, A.I. Pyanov // Woodworking, prom. – 2008. No. 6. 12-20 p.

[7] Labudin B.V. Improvement of glued wooden structures with a spatially regular structure: monograph. / B.V. Labudin – Arkhangelsk: Publishing House of ASTU, 2007. 267 p.

[8] Serov E.N. Features of destruction of standard samples and their connection with the work of structures / E.N. Serov // Lesn. magazine 1994. No. 1. 75-79 p. (News of higher educational institutions).

[9] Serov E.N. Choice of strength criterion for glued wood of bent and compressed-bent elements / E.N. Serov, A.V. Khapin // Lesn. magazine – 1984. No. 1. 72-76 p. (News of higher educational institutions).

© *А.В. Васин, Д.А. Сергеев, Н.А. Антоненко, 2023*

Поступила в редакцию 15.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Васин А.В., Сергеев Д.А., Антоненко Н.А. Исследование анизотропии деревянных конструкций и ее влияние на прочностные характеристики элементов // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 51-58. URL: <https://ip-journal.ru/>